

THE RELATIONSHIP OF FASTING HYPERGLYCEMIA WITH TYPES OF EATING BEHAVIOR

Ainur Turmanbayeva,

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,

Tıp Fakültesi, Özel Klinik Konular Bölümü

Özet

Yeme bozukluğu, çok faktörlü nedenlerle ilişkili karmaşık bir hastalıktır. Şu anda dünya, yeme bozukluklarının artmasıyla tehdit ediliyor. Aynı zamanda, COVID-19 salgını daha fazla yeme bozukluğunun gelişmesine katkıda bulunmuştur. Dünyada diyabet prevalansı her yıl artmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre, 2021 yılı sonunda dünyada 20-79 yaş arası diyabetli hasta sayısı 537 milyonu aştı. Obezite önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilir ve dünya çapında beşinci önde gelen ölüm nedenidir ve her yıl dünya çapında 2,8 milyondan fazla yetişkinin ölümüne yol açmaktadır. Ayrıca aşırı kilo ve obezite, diyabet vakalarının% 44'ünden, koroner kalp hastalığı vakalarının% 23'ünden ve bazı kanser vakalarının% 7-41'inden sorumludur ve kadınlarda üreme işlev bozukluğuna katkıda bulunur. Yüksek açlık kan şekeri seviyelerinin tip 2 diyabet geliştirme riski yüksektir. Diyabetik ve obez hastaların% 54,3'ünde çeşitli beslenme türlerinin bir kombinasyonu bulunurken, sınırlayıcı yeme davranışı türü% 40'ında görülür. Tip 2 diyabetin yeme bozukluğundan kaynaklandığı kanıtlanmıştır. Yeme bozukluklarının karşılaştırılması metabolik bozukluklara yol açar. Hiperglisemisi tespit edilen hastaların hem acil hem de duygusal yeme davranışlarının görülme sıklığının daha yüksek olduğu araştırılmıştır. Bu nedenle, yeme bozukluğu olan hastalarda hipergliseminin özelliklerini daha ayrıntılı olarak incelemek önemlidir, çünkü diyabetin etkili bir şekilde önlenmesine yardımcı olur.

Anahtar kelimeler: metabolik sendrom, hiperglisemi, diyet, yeme bozukluğu, hipoglisemi.

Abstract

Eating behavior disorder is a complex disease associated with multifactorial causes. Currently, the world is threatened by the emergence of eating disorders. At the same time, the COVID-19 pandemic contributed to the development of a large number of eating disorders. The prevalence of diabetes in the world is increasing every year. According to the International Diabetes Federation, the number of patients with diabetes between the ages of 20 and 79 exceeded 537 million worldwide at the end of 2021. Obesity is considered a major health problem and is the

fifth leading cause of death worldwide and causes the death of more than 2.8 million adults worldwide each year. In addition, overweight and obesity are the cause of 44% of cases of diabetes, 23% of cases of coronary heart disease and 7-41% of cases of some types of cancer and contribute to reproductive dysfunction in women. High blood glucose levels on an empty stomach have a high risk of leading to type 2 diabetes. 54.3% of patients with diabetes and obesity were found to have a combination of several types of nutrition, while 40% had a restrictive type of eating behavior. Type 2 diabetes has been shown to be caused by eating behavior disorders. The occurrence of eating behavior disorders leads to metabolic disorders. It was studied that the frequency of occurrence of extreme and emotional types of eating behavior in patients with hyperglycemia was higher.

Therefore, it is important to study in more detail the characteristics of hyperglycemia in patients with eating behavior type disorders, as it helps to effectively prevent diabetes.

Keywords: metabolic syndrome, hyperglycemia, diet, eating disorder, hypoglycemia.

1. GİRİŞ

Günümüzde metabolik sendrom tıpta acil bir sorun olmaya devam etmekte ve her yıl gençleşmektedir. Metabolik sendrom (MS), yetişkinlerde yüksek prevalans ve dünya çapındaki sağlık sistemleri için yüksek maliyetler ile en yaygın kardiyometabolik risk faktörlerinden biridir. Dsö'ye göre yetişkin popülasyonda MS insidansı% 20-40'tır ve önümüzdeki 20 yıl içinde% 50 artabilir. Metabolik sendromun yüksek prevalansı nedeniyle, komplikasyonların zamanında önlenmesinde erken tespiti büyük önem taşımaktadır. Yeme bozukluğu, yaş, cinsiyet, milliyet veya sosyoekonomik geçmişe bakılmaksızın herhangi bir popülasyonda görülür.

AMAÇ

Yeme bozukluğu türlerinin açlık hiperglisemisi ile ilişkisini inceleyen literatürün gözden geçirilmesi.

YÖNTEM

Arama stratejisi. Literatür taraması sırasında PubMed, Medline, Google Scholar, Embase, Web of Science bilimsel üslerinden 2018'den 2024'e kadar yayınlanan makaleler analiz edildi. Arama için "metabolik sendrom", "obezite", "hiperglisemi", "yeme davranışı", "beslenme düzeni", "hareketsizlik" anahtar kelimeleri kullanılmıştır.

TARTIŞMA

Yeme bozukluğu, çeşitli zihinsel ve fiziksel komorbiditelerle ilişkilidir ve ciddi hastalıklara ve erken ölüme yol açabilir. Yeme bozukluğu olan hastalarda açlık, elektrolit bozuklukları, dehidrasyon, yüksek intihar riski, alkolizm doğrudan veya dolaylı ölüm nedenleri olarak gösterildi [1]. Yapılan çalışmaların literatür taramasında, yeme bozukluğu olan hastalarda genellikle düşük veya yüksek kan şekeri seviyeleri bulundu. Literatür taramasında, bu şekilde sınıflandırılan yeme bozukluğu olan hastalarda hipoglisemi ve hiperglisemi gelişimi hakkında güvenilir veri bulunmamaktadır. Genel olarak, yaşam sıklığı açısından kadınların% 8'i ve erkeklerin% 2'si yeme bozukluğu geliştirir. Ancak çoğu zaman kızlarda ve genç kadınlarda tespit edilir [2]. Karaciğerde aşırı glikoz üretiminin ve insülinin erken salınmasının tip 1 diyabete, periferik insülin direncine tip 2 diyabete yol açtığı bulunmuştur [3]. Aşırı kilo ve obezite, sağlığı daha da endişelendiren ve kanser, diyabet, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere birçok kronik hastalığa yol açan başlıca yaşam tarzı hastalıklarından bazılarıdır [4]. Hipoglisemi ve hipergliseminin her tür yeme bozukluğunda ortaya çıktığı kanıtlanmıştır [5]. Hiperglisemi, anoreksiya nervoza ve yeme bozukluğu olan hastalarda daha sık görülür. Tip 2 diyabetin yeme bozukluğundan kaynaklandığı kanıtlanmıştır [6]. Buna göre, farklı araştırma türlerini seçerken, beslenme davranışı ile metabolik göstergeler arasında bir ilişki bulmak önemlidir. Yeme bozuklukları, zayıf glisemik kontrol ve diyabetle ilişkili komorbidite riskinin artmasıyla ilişkilidir. Yeme bozuklukları, zayıf glisemik kontrol ve diyabetle ilişkili komorbidite riskinin artmasıyla ilişkilidir [7]. Diyabetli hastaların sıklıkla eğilimli olduğu, aşırı yemenin kendi kendini sınırlaması ile karakterize sınırlı bir beslenme türü yaygındır. Yeme bozuklukları, zayıf glisemik kontrol ve diyabetle ilişkili komorbidite riskinin artmasıyla ilişkilidir [8]. 2018'de Rus bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları, diyabetli hastalarda yeme bozukluğu türlerinin yüzdesinin kadınlarda sınırlı bir beslenme türünün hakim olduğunu, erkeklerde ise ektrenal, duygusal tipin sadece kadınlarda tespit edildiğini gösterdi [9]. Tip 2 diyabetli hastalar arasında, yeme bozukluğunun acil durum formunun her iki cinsiyette de aynı şekilde ortaya çıktığı, duygusal formun ise sadece kadınlarda meydana geldiği bulunmuştur. Tip 1 diabetes mellituslu hastalar arasında kadınlarda en belirgin kısıtlayıcı yeme bozukluğu tipi ve erkeklerde acil yeme bozukluğu tipi tespit edilmiştir. Yeme bağımlılığı değerlendirmesinin sonuçları, diabetes mellituslu hastalarda duygusal tipte aşırı vücut ağırlığının sıklıkla tespit edildiğini göstermiştir [10]. Sınırlı diyet tipine sahip hastaların çoğunda normal vücut ağırlığı değerleri vardır. Obezite, acil tip hastalarda daha sık görülür

[11]. Diyabette en sık tespit edilen acil tip yeme bozukluğu olan hastalar vardı. 2021'de Amerikalı bilim adamlarının sonuçları şunu gösterdi: Diyabette yeme bozuklukları belirleyicidir, çünkü öncelikle diyet hataları diyabet kontrolünü kötüleştirir, hiperglisemiye neden olur, anjiyo, retino ve polinöropati dahil olmak üzere birçok farklı patolojiye neden olur [12].

Postprandiyal hiperglisemi ve insülin direnci, birçok faktör ve nedeni etkileyen ciddi sorunlardır [13]. Bunları önlemek için tip 2 diyabet ve kardiyometabolik risk faktörleri riskinizi azaltmak önemlidir. Diyet, glikoz metabolizmasının temelidir ve insülin direnci kilo vermenin bir yoludur [14]. Kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinde hem bireysel hem de hasta merkezli yöntemlerin temel yaklaşımı olmalıdır. Bununla birlikte, MetDiet diyeti gibi dengeli bir diyet, kiloyu azaltmak ve korumak ve postprandiyal hiperglisemi ve insülin direncini iyileştirmek için tercih edilen yaklaşım olabilir [15]. Orta düzeyde enerji kısıtlamaları, sürekli fiziksel aktivite ve diyet değişikliği teknikleri kullanan yaşam tarzı danışmanlıklarının glisemik ve insülinemik reaksiyonların optimal yönetiminde etkili olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, glisemik veya insülinemik reaksiyonlar veya hiliçlenmiş hemoglobin gibi diğer göstergeler göz önüne alındığında, diyet planları, yiyecekler ve bileşenler birçok farklılığa sahiptir [16]. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, postprandiyal hiperglisemiye ve insülin direncini iyileştirmek için mevcut bilimsel kanıtların ana noktalarından bazıları şunları içerebilir: MetDiet diyetlerinde olduğu gibi gün boyunca tüketilen toplam karbonhidrat miktarını günlük enerji alımının% 40-50'sine düşürmek, öğle yemeğinde karbonhidratların çoğunu tüketmek, yağsız proteinler, bitkisel proteinler tüketmek ve "iyi" yağlar (zeytinyağı, yer fıstığı, fındık vb. gibi) eklemek. d.) ılık yemek, önce sebzeleri, ardından proteinleri ve yağları, ardından karbonhidratları, özellikle işlenmemiş karbonhidratları yiyerek beslenme düzeninin sürdürülmesi, glikoz ve Nadirin yükselmesine kadar zirveye ulaşmayan yiyecekleri seçmek, geç yemek vakalarından kaçınmak ve düzenli/düzenli yemek yemek. [17].

SONUÇ

Literatür taramasının yukarıdaki sonuçlarına uygun olarak, yeme bozukluğunu, davranış alışkanlıklarının yaygınlığını ve metabolik göstergelerin değiştirilmesindeki önemini özetlemek için girişimlerde bulunulmuştur. Bu çalışmalar, hiperglisemi ile yeme davranış türleri arasındaki ilişkiyi inceleyen sistematik bir derlemedir. Multipl skleroz, dünya çapında yaygın bir hastalık ve ölüm nedenidir ve birçok risk faktörünün yanı sıra birçok sağlam patofizyolojik mekanizma ile ilişkilidir. En sık tarif edilen mekanizmalar insülin direncine, hiperglisemiye ve ayrıca düşük derecede iltihaplanma, protrombotik ve oksidatif etkiye sahip

fizyolojik bir duruma yol açar. Nihai amaç için, multipl skleroz ve ilgili durumlarla birlikte altta yatan patofizyolojik mekanizmaların araştırılmasına devam edilmelidir.

Bu literatür taramasının sonuçları, terapistlerin müdahale sırasındaki hedefli davranışları sırasında metabolik etkileri doğru bir şekilde tanımalarına yardımcı olur.

Sonuçlar, metabolik sendroma yatkınlığının, diyabet öncesi, diyabet, yeme bozukluklarının etkileşimlerle modüle edildiğini göstermiştir. Yeme bozuklukları ile kan şekeri göstergeleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve sosyal müdahaleler geliştirmek için politikalar geliştirmek de önemli bir nokta olacaktır. Bu ilişkilerin belirlenmesi, nüfus düzeyinde metabolik sendromlu hastaların etkili beslenme ve fiziksel aktivite algoritmaları geliştirmelerine ve diyabetin önlenmesine olanak tanır.

KAYNAKLAR

1. Balasundaram P. ve Santhanam P. Statpearls'de "Yeme Bozuklukları" [İnternet] (Treasure Island, Florida: StatPearls Publishing, 2023).
2. American Psychiatric Association . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5. edition: DSM-5. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2018.
3. Herzog BD, Greenwood ND, Dorer JD, Flores TA, Ekeblad RE, Richards A et al. Mortality in eating disorders: a descriptive study. *Eat Int J Dispute*. 2020;28:20–26. try: 10.1002/(SIC)1098-108X(200007)28:1<20:: Help-FOOD3>3.0.CO ;2-X.
4. Raevuori A, Suokas J, Haukka J, Gissler M, Linna M, Grainger M ve diğ. Tıkınırcasına yeme bozukluğu ve bulimia nervozası olan hastalarda tip 2 diyabet riski oldukça artmıştır. *Int J Anlaşmazlığı Ye*. 2018;48:555–562. doi: 10.1002/ye.22334.
5. Leelarathna L, Wilmot GE. İleri flaş: flaş glikoz izlemenin gözden geçirilmesi. *Diyabet Med*. 2018;35:472–482. doi: 10.1111/dme.13584
6. Evet, Kim HJ. Glisemik değişkenlik: Bunu nasıl ölçeriz ve neden önemlidir? *Diyabet Meta J*. 2019;39:273-282. doi: 10.4093/dmj.2015.39.4.273
7. Hill RN, Oliver SN, Choudhary P, Levy CJ, Hindmarsh P, Matthews RD. Farklı etnik gruplarda diyabeti olmayan denekler için sürekli glikoz izlemesinden türetilen ortalama doku glikozu ve glisemik değişkenlik için normal referans aralığı. *Diyabet Teknolojisi*. 2021;13:921–928. doi: 10.1089/çap.2021.0247

8. Zhou J, Li H, Ran X, Yang W, Li Q, Peng Y ve diğ. Sürekli glikoz izleme kullanan Çinli deneklerde glisemik deęişkenlik için normal referans aralıklarının oluşturulması. Tıp Bilimi. 2021;17:9–13. doi: 10.12659/MSM.881318
9. Ravi R, Balasubramaniam V, Kuppusamy G, Ponnusankar S. Glisemik deęişkenlięin güncel kavramları ve klinik önemi. Diyabet Metab Syndr. 2021;15:627–636. doi: 10.1016/j.dsx.2021.03.004
10. Oxford Üniversitesi: <https://www.phc.ox.ac.uk/research/resources/easygv> Erişim tarihi: 22 Eki 2021
11. Matthews DR, Hosket JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, Turner RC. Homeostaz Su G, Mi SH, Li Z, Tao H, Yang HX, Zheng H. Akut miyokard enfarktüsü olan yaşlı hastalarda hastane içi erken glisemik gezinin prognostik deęeri. Kardiyovasküler Diyabet. 2023;12:33. doi: 10.1186/1475-2840-12-33.
12. Tonhajzerova I, Mestanikova A, Jurko A, Jr, Grendar M, Langer P, Ondrejka I, Jurko T, Hrtanek I, Cesnekova D, Mestanik M. Ergen anoreksiya nervozada obeziteye karşı arteriyel sertlik ve hemodinamik düzenleme. Fizik Tedavi Metab. 2020;45:81–90. doi: 10.1139/apnm-2018-0867.
13. Mehler PS, Blalock VD, Walden K, Kaur S, McBride J, Walsh K ve diğ. Ardışık 1.026 yetişkin yatarak tedavi gören yeme bozukluğu hastasında tıbbi bulgular. Int J Anlaşmazlığı Ye. 2018;51:305–313. doi: 10.1002/ye.22830.
14. Tanaka K, Higuchi R, Mizusawa K, Nakamura T, Nakajima K. Diyabetik olmayan popülasyonda açlık biyokimyasal hipoglisemi ve ilgili faktörler: Kanagawa Ulusal Veri Tabanından Toplam Kontrol Verilerinin İncelenmesi-8. Dünya J Diyabet. 2021;12:1131–1140. doi: 10.4239/wjd.v12.i7.1131.
15. Sato M, Tamura Y, Nakagawa T, Bazıları Y, Koga H, Yamasaki N ve diğ. Düşük kilolu genç Japon kadınlarda bozulmuş glukoz toleransının prevalansı ve özellikleri. J Clin Endokrinol Metab. 2021;106:e2053–e2062. doi: 10.1210/clinem/dgab052.
16. Saito Y, Kajiyama S, Nitta A, Miyawaki T, Matsumoto S, Ozasa N ve diğ. Hızlı beslenmenin sağlıklı kadınlarda glisemik gezi üzerinde önemli bir etkisi vardır: randomize kontrollü çapraz deneme. Besinler. 2020;12:2767. doi: 10.3390/nu12092767.
17. Kim Y, Hildebrandt T, Mayer LES. Ağırliktaki farklı glikoz metabolizması, anoreksiya nervozalı kadınları restore etti. Psikonöroendokrinoloji. 2019;110:104404. doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.104404.